

Inteligentny system ogrzewania i akumulacji energii odpowiedzią na transformację energetyczną.

Rynek pomp ciepła to bez wątpienia gałąź sektora OZE, która w ostatnich latach notuje największe wzrosty na rynkach wśród krajów europejskich jak i na świecie. Jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny w samym 2022 roku sprzedaż pomp ciepła w Europie wzrosła średnio o 40%. W czołówce państw znalazły się Niemcy, które w ubiegłym roku zanotowały wzrost sprzedaży o 53% osiągając blisko 250 tysięcy sprzedanych urządzeń. Specjaliści z branży zaznaczają że prawdziwe uderzenie na rynku pomp ciepła u naszych zachodnich sąsiadów może nastąpić w 2024 roku, kiedy to zaczną obowiązywać regulacje zakładające iż 65% wykorzystywanej w ciepłownictwie energii musi pochodzić z OZE. Największy obecnie rynek pomp ciepła w Europie należy niezmiennie do Francji, która to w ubiegłym roku zanotowała wzrost sprzedaży na poziomie 20%. Z kolei jeden z najbardziej dojrzałych krajów w Europie pod względem sprzedaży i wykorzystywania pomp ciepła - Norwegia może pochwalić się wzrostem o blisko 25%. Jeszcze lepszym wynik osiągnęli Finowie, wzrost o ponad 50%. Przy wymienianiu krajów w których obserwujemy największy wzrost zainteresowania pompami ciepła należy wspomnieć o Słowacji, która podwoiła liczbę sprzedanych urządzeń w odniesieniu rok do roku oraz Czechy. - wzrost 99%

Procentowy wzrost rynku pomp ciepła w 2022 rok do roku. Źródło: PIE

A jak rynek pomp ciepła kształtował się w Polsce? Jak podaje portal PORT PC w 2022 roku rynek pomp ciepła w naszym kraju wzrósł, aż o 120% osiągając rekordowy wynik ponad 180 tys sprzedanych urządzeń.

Liczba sprzedanych pomp ciepła w latach 2010 – 2022 w tys. sztuk

Źródło: PORT PC

Szacuje się iż co trzecim sprzedanym urządzeniem wykorzystywanym do ogrzewania budynków była właśnie pompa ciepła. Niekwestionowanym liderem pozostała urządzenia typu powietrze - woda 182 tysiące sztuk, co oznacza 100-krotny wzrost sprzedaży tego typu urządzeń na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

Dla podkreślenia skali wzrostu zainteresowania urządzeniami powietrze - woda jako obserwujemy, warto zaznaczyć iż sprzedaż tego typu pomp ciepła dekadę temu była na poziomie 1680 sztuk rocznie przy całkowitym poziomie rynku 12 tys. urządzeń.

Tak olbrzymi wzrost zainteresowania pompami ciepła w Polsce wynika zapewne z faktu transformacji rynku energetycznego w Europie i na świecie po wybuchu wojny na Ukrainie. Wzrost cen węgla oraz gazu, a także brak ich dostępności na rynku spowodował iż Polacy zaczęli szukać alternatywnych źródeł ogrzewania swoich budynków. Dodatkowo eksperci zauważają dużo większy wzrost świadomości społeczeństwa pod względem ograniczenia niskiej emisji i poszukiwania źródeł ciepła ekologicznych, a tym samym przyjaznych środowisku. Atrakcyjność użytkowa i komfort wynikający z ogrzewania domu pompą ciepła, oraz możliwość chłodzenia pomieszczeń latem powodują jeszcze większe "apetyty" Polaków na zakup pompy ciepła. Tak duży popyt oraz wzrost zainteresowania wpływa na to iż producenci muszą prześcigać się we wprowadzaniu zmian mającymi na celu podniesienie atrakcyjności, komfortu użytkowania, a także co istotne dla instalatorów i monterów - skróceniu czasu montażu.

Jednym z takich rozwiązań jest projekt typoszeregu inteligentnego systemu ogrzewania i akumulacji energii opartego na gridowych powietrznych pompa

Powietrzna pompa ciepła

ciepła opracowany przez firmę MCD Electronics z Żywca, a realizowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Stworzony system umożliwia redukcję wydatków na ogrzewanie jak również przygotowania ciepłej wody użytkowej, oraz znacząco przyczynia się do ograniczenia czasu, a co za tym idzie kosztów montażu. Opracowany typoszereg

powietrznych pomp ciepła powstał w oparciu o wcześniejsze doświadczenia i badania firmy przy projektowaniu i konstruowaniu gruntowych pomp ciepła. Krokiem w przód było wprowadzenie pomp typu powietrze - woda z wykorzystaniem czynnika R290, który to zyskuje coraz większą popularność na polskim i światowym rynku. Dzieje się to za sprawą regulacji prawnych i coraz to nowych ograniczeń w stosowaniu czynników o wysokim

ekwiwalencie GWP oraz możliwości pracy powietrznych pomp ciepła temperaturach rzędu -20st C bez konieczności wspomagania grzałką elektryczną. Dodatkowo czynnik R290 pozwala uzyskać temperaturę wody obiegu grzewczego nawet do 70 st C co z kolei umożliwia ich wykorzystanie nie tylko w nowo budowanych budynkach, ale także tych poddawanych modernizacji, a posiadających typowe grzejniki - kaloryfery. To wszystko sprawia, że pompy te są znacznie bardziej konkurencyjne, a tym samym częściej wybierane przez klientów. Dodatkowo firma MCD Electronics już na etapie projektowania i opracowania typoszeregu powietrznych pomp ciepła uwzględniła możliwość łączenia pojedynczych jednostek w zespoły tzw. "Gridy", System ten jest dedykowany z myślą o budynkach wielorodzinnych, instytucjach publicznych, szkołach, szpitalach, sklepach i obiektach wielko powierzchniowych, oraz wszędzie tam gdzie wymagane jest zwiększone zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową, . Takie podejście pozwala na stopniowanie mocy całego systemu i dołączanie kolejnych układów w zależności od zapotrzebowania na energię cieplną. Daje to możliwość zmniejszenia zużycia energii elektrycznej sięgającej 10 -15 % poprzez obniżenie parametrów pracy pojedynczej jednostki. Dodatkowo tak zbudowany układ pozwala lepiej reagować na dynamiczne spadki temperatury zewnętrznej. O ile w przypadku gruntowych pomp ciepła szybkość tych zmian nie jest tak istotna i nie wpływa znacząco na jej pracę, to w przypadku jednostek powietrznych pełni kluczową rolę w kontekście pracy oraz przerw wynikających z odszraniania, a co za tym idzie zużycia energii.

Integralną składową systemu stanowi wewnętrzny blok dystrybucji. Powstał on przez połączenie sekcji rozdzielni elektrycznej zawierający kompletną aparaturę sterującą - pomiarową z sekcją hydrauliczną realizującą zadania dystrybucji ciepła w zależności od potrzeb oraz wykorzystania maksymalnego potencjału powietrznej pompy ciepła. Blok dystrybucji umożliwia integrację z dodatkowymi źródłami ciepła takimi jak kolektory słoneczne czy kotły grzewcze co znacząco

Blok dystrybucji

podnosi jego efektywność cieplną, a co za tym idzie konkurencyjność. Pozwala także ograniczyć czas pracy pompy ciepła, w sytuacji, gdy w danej chwili bardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie wykorzystanie dodatkowego źródła ciepła. Blok dystrybucji posiada wbudowany moduł ciepłej wody użytkowej realizujący to zadanie poprzez płytowy wymiennik ciepła, a nie jak w większości przypadków poprzez wbudowaną wężownicę zasobnika CWU. Rozwiązanie to jest unikalne i nie spotykane w jednostkach o tak małej mocy dedykowanych dla klientów indywidualnych. Poprzez takie podejście możliwe jest maksymalne wykorzystanie potencjału grzewczego pompy oraz ograniczenie do minimum strat wymiany cieplnej w odniesieniu do zasobnika z wężownicą. Dodatkowo wykorzystany moduł CWU pozwala na ograniczenie kosztów inwestycyjnych wynikających z braku konieczności zakupu zasobnika dedykowanego pod pompy ciepła o podwyższonej sprawności wężownicy.

Główną częścią bloku dystrybucji jest 6-cio pozycyjny zawór przełączający, który został w całości zaprojektowany i opatentowany przez firmę MCD Electronics. Zawór ten pozwala na uzyskiwanie różnych temperatur poszczególnych obiegów zarówno w trybie grzania jak również chłodzenia bez konieczności stosowania dodatkowych sterowników i automatyki. Takie podejście stwarza nieograniczone możliwości rozbudowania i konfiguracji

Zawór przełączający 6W

instalacji grzewczej budynku obsługiwanej przez tylko jedno urządzenie gdzie odbiorcami ciepła mogą być niezależnie od siebie obiegi kaloryferów, obiegi ogrzewania podłogowego, zasobniki cwu, zbiorniki buforowe, wymienniki basenowe, klima

konwektory czy nagrzewnice. Opatentowany zawór z powodzeniem może być stosowany jak rozdzielacz do uzyskiwania różnych temperatur poszczególnych pomieszczeń w przypadku budynków jednorodzinnych jak również regulator temperatury dla pojedynczych mieszkań w budynkach zamieszkania zbiorowego. Niespotykanym dotąd rozwiązaniem jest możliwość wykorzystania obiegów zaworu do niezależnego przeprowadzenia operacji odszraniania co stanowi niezwykle ważne zagadnienie w przypadku powietrznych pomp ciepła w okresie

zimowym. Takie podejście umożliwia wykorzystanie wymiennika gruntowego lub zbiornika z ciepłem odpadowym pochodzącym chociażby z odzysku CWU odprowadzanej z budynku bez konieczności ingerencji w zład wody grzewczej. Oszczędności wynikające z takiego rozwiązania mogą wynosić nawet 100kWh w miesiącach zimowych. Opracowana konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby skoncentrować wszystkie wymagane elementy hydrauliczne jak i elektryczne w jednej kompaktowej obudowie. To spowodowało znaczne skrócenie czasu montażu całego układu poprzez eliminację konieczności składania instalacji z pojedynczych elementów oraz ograniczenie potencjalnych błędów montażowych.

Równoległe ze wzrostem zainteresowania klientów pompami ciepła można zauważyć olbrzymi popyt na instalacje fotowoltaiczne. Co raz częściej klienci decydują się na zakup nie tylko pompy ciepła, a jednocześnie inwestują we własną mikro instalację. Zainteresowanie i przyrost nowych instalacji powoduje coraz to większe problemy sektora energetycznego z nadwyżkami produkowanej energii, zwłaszcza w okresie letnim kiedy to produkcja ta jest największa, a zapotrzebowanie cieplne znikome. Co raz więcej klientów zgłasza problemy z siecią wynikające ze zbyt wysokiego napięcia, które to skutkuje zabezpieczaniem się urządzeń sterujących i uniemożliwiających wysyłanie nadwyżek produkowanej energii do sieci. W ramach prac nad projektem typoszeregu inteligentnego systemu ogrzewania i akumulacji energii opartego na gridowych powietrznych pompach ciepła sztab inżynierów firmy MCD Electronics opracował zespół algorytmów umożliwiających neutralizację tego typu zjawisk. Na podstawie danych i analiz parametrów sieci energetycznej budynku oraz poprzez zastosowanie planów i harmonogramów pracy pompy ciepła opartych na zadanych czujnikach i parametrach wejściowych system umożliwia inteligentne sterowanie pracą pompy ciepła. To z kolei przekłada się na możliwość wykorzystania maksymalnego potencjału i energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pracy całej instalacji i wysyłania nadwyżek produkowanej energii. Dynamika zmian zachodząca w transformacji energetycznej zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach Europejskich powoduje konieczność poszukania nowych, a zarazem co raz to lepszych i elastycznych rozwiązań. Bardzo duży popyt transformacyjny powoduje z kolei szereg ograniczeń z którymi muszą zmierzyć się producenci, konstruktorzy, programiści i inżynierowie z wielu dziedzin w celu osiągnięcia kompromisu i efektów będącymi w stanie zaspokoić wymagania rynku.

Projekt typoszeregu inteligentnego systemu ogrzewania i akumulacji energii opartego na gridowych powietrznych pompa ciepła opracowany przez firmę MCD Electronics z Żywca jest tego

przykładem. To właśnie w siedzibie firmy sztab inżynierów oraz specjalistów różnych dziedzin codziennie pracuje poprzez rozwój i badania nad doskonaleniem projektu. Tak aby w przyszłości neutralizować i ograniczyć do minimum wszelkie negatywne aspekty wynikające z użytkowaniu systemów produkowanych dla swoich klientów.